

FATORES DE RISCO PARA DOR AGUDA EM ADULTOS: REVISÃO DE ESCOPO

DOI: 10.5281/zenodo.14816671

MOURA, Priscila Câmara de¹
SANT'ANNA, Antônio Venâncio²
COSTA, Paula Nepomuceno³
TOLEDO, Luana Vieira⁴
MOURA, Caroline de Castro⁵
BRAGA, Luciene Muniz⁶

Objetivo: mapear os fatores de risco para dor aguda em adultos. **Método:** Revisão de escopo seguindo as recomendações metodológicas do *Joanna Briggs Institute*. No primeiro passo, foi realizada uma pesquisa inicial nas bases de dados PubMed e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature para encontrar os termos de indexação mais usados para descrever os artigos de interesse. Na próxima etapa, essas palavras-chave foram utilizadas para criar a estratégia de busca em todas as outras bases de dados escolhidas. Foram incluídos estudos que exploram fatores de risco para dor aguda em adultos, em todos os idiomas e sem restrição temporal. Os registros identificados foram transportados para o *Rayyan*® para análise por dois revisores independentes, recorrendo-se a um terceiro revisor nos casos de conflito. **Resultados:** Foram encontrados 9.674 artigos nas bases de dados, sendo 1.279 duplicatas excluídas pelo gerenciador. Após a leitura dos títulos e resumos de 8.395 trabalhos, houve conflito de decisão em 79 estudos que foram resolvidos por um terceiro revisor. Por fim foram selecionados 105 estudos para leitura na íntegra. **Conclusões:** Espera-se que a revisão possibilite identificar os possíveis fatores de risco para dor aguda, subsidiando a tomada de decisão e planejamento do cuidado para evitar/minimizar ou eliminar a dor relacionado aos cuidados de saúde em adultos.

Fonte de financiamento: PIBIC - CNPQ 2023-2024

Descritores: Enfermagem; Dor Aguda; Cuidados de Enfermagem.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa, MG. priscila.moura@ufv.br

² Mestrando em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa, MG.

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG.

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG.

⁵ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG.

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG.